

MAKTABGACHA BO'LGAN KOXLEAR IMPLANTLI BOLALARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TASNIFI

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ

Mirzayeva Umidaxon Inamovna

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim va Maxsus pedagogika
fakulteti assistent o'qituvchisi
mirzayevaumidaxon@gmail.com
+998971620670*

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi koхlear implantli bolalarning pedagogik va psixologik xususiyatlari, ularni tasniflash mezonlari hamda ta'lim-tarbiya jarayonidagi muhim jihatlar yoritilgan. Shuningdek, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq rivojlanishi, bilish jarayonlari va ijtimoiy moslashuvi ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Abstract: This article discusses the pedagogical and psychological characteristics of preschool children with cochlear implants, their classification criteria, and important aspects of the educational process. Also, the speech development, cognitive processes, and social adaptation of children with hearing impairment are analyzed based on scientific sources.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические и психологические характеристики детей дошкольного возраста с кохлеарными имплантами, критерии их классификации и важные аспекты образовательного процесса. Также на основе научных источников анализируется развитие речи, когнитивные процессы и социальная адаптация детей с нарушениями слуха.

Kalit so'zlar: koхlear implant, eshitish nuqsoni, pedagogik tasnif, psixologik rivojlanish, maktabgacha ta'lim, rehabilitatsiya.

Keywords: cochlear implant, hearing loss, pedagogical classification, psychological development, preschool education, rehabilitation.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, потеря слуха, педагогическая классификация, психологическое развитие, дошкольное образование, реабилитация.

KRISH

Bugungi kunda eshitishda og'ir nuqsoni mavjud bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirish va sifatli ta'lim bilan qamrab olish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Koxlear implantatsiya texnologiyasining rivojlanishi natijasida kar va zaif eshituvchi bolalarning eshitish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilanmoqda.

Maktabgacha yosh davri bolaning nutqi, tafakkuri, emotsional holati hamda ijtimoiy ko'nikmalari shakllanadigan muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli koxlear implantli bolalarni pedagogik-psixologik jihatdan tasniflash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bola hayoti davomida ijtimoiy tajribani, umuminsoniy va milliy odob axloq normalarini egallab boradi, ta'lim oladi va asta sekin har tomonlama aqliy va jismoniy jihatdan yetilib boradi. Eshitishda nuqsoni bor bo'lgan bolalarda bu jarayon qiyinchilik bilan kechadi, ular kattalarning yordamiga ko'proq bog'liq bo'ladi.

KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR TUSHUNCHASI

Koxlear implant — bu ichki quloq faoliyati buzilgan bolalarda tovushni elektr signallari orqali eshitish nerviga yetkazib beruvchi elektron qurilmadir. Ushbu texnologiya og'ir darajadagi eshitish nuqsoniga ega bolalarning eshitish va nutq rivojlanishiga yordam beradi. Olimlarning fikricha, implantatsiya qanchalik erta amalga oshirilsa, bolaning nutq rivojlanishi shunchalik samarali bo'ladi.

Koxlear implantatsiyadan so'ng bolalarning eshitish idrokini va nutqini shakllantirish, o'zgarlar nutqini tushunish va so'zlash, muloqot qila bilishga o'rgatish, nutqini me'yorda eshituvchi bola nutqining darajasiga yetkazishdan iborat. Eshitish qobiliyatining buzilishi bo'lgan bolani og'zaki nutq bilan to'liq egallash suhbatdoshning so'zlashuv nutqini ancha erkin tushunish va boshqalar uchun aniq, tushunarli gapirish qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Og'zaki nutqni shakllantirish tinglash eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarining eshitish

qobiliyatini doimiy ravishda individual eshitish vositalaridan foydalangan holda rivojlantiradi.

Bir qancha Surdopedagog o'qituvchilar E.L. Goncharova, I.V. Koroleva, O.I. Kukushkina, E.V. Mironova, O.S. Ni-Kola, A.I. Sataeva, N.D. Shmatko koxlear implantatsiya jarrohligidan so'ng bolalarni har tomonlama psixologik va pedagogik reabilitatsiya qilish zarurligini isbotladi.

Koxlear implantatsiya natijasida olingan eshitish qobiliyatidan to'liq foydalanish uchun bolalar operatsiyadan keyingi reabilitatsiyaga muhtoj. Busiz tabiiy eshitish-nutq xatti- harakatlari ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda koxlear implantatsiya jarrohligidan so'ng maqbul natijaga erishish mumkin emas. Koxlear implantatsiyadan keyingi reabilitatsiya kursining asosiy maqsadi bolani og'zaki va og'zaki bo'lmagan ovoz signallarini idrok etish va tushunishga o'rgatish, shuningdek nutqni rivojlantirish uchun yangi eshitish sezgilaridan foydalanishni o'rgatishdir. Operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayoni mutaxassislar guruhining ishtirokini o'z ichiga oladi: audiologlar, psixologlar, nutq terapevtlari, surdopedagog va boshqalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni koxlear implantatsiyadan so'ng reabilitatsiya kursi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat.

- Koxlear implantatsiya uchun nutq protsessorini sozlash.
- Eshitish qobiliyatini va nutqini rivojlantirish.
- Bolaning umumiy rivojlanishi – kognitiv rivojlanishi (xotira, idrok, diqqat)
- Bolaga va uning oilasiga psixologik yordam.
- Nutq protsessoriga ulanish

Koxlear implantatsiya operatsiyasidan 3-4 hafta o'tgach, nutq protsessori implantga va uning dastlabki konfiguratsiyasiga ulanadi. Audiolog, eshitish sezgilarini shakllantirishda maqbul samaraga erishgan holda, nutq protsessorini sozlash bilan shug'ullanadi. Shu daqiqadan boshlab bola tovushlarni eshitishi mumkin, ammo ularni to'g'ri idrok etish va tushunish uchun audio o'qituvchisi bilan uzoq darslar talab qilinadi.

Pedagogik tasnif

Pedagogik jihatdan koxlear implantli bolalar quyidagi guruhlariga ajratiladi:

1. Nutq rivojlanish darajasiga ko'ra

nutqi yaxshi shakllangan bolalar;
nutqi qisman rivojlangan bolalar;
nutqi deyarli rivojlanmagan bolalar.

Nutq rivojlanish darajasi bolaning eshitish tajribasi va reabilitatsiya samaradorligiga bog'liq bo'ladi.

2. Eshitish qobiliyatining tiklanish darajasiga ko'ra

tovushlarni to'liq farqlay oluvchi bolalar;
ayrim tovushlarni qisman farqlovchi bolalar;
eshituv reaksiyasi sust rivojlangan bolalar.

3. Ta'limni o'zlashtirish xususiyatiga ko'ra

tez o'zlashtiruvchi bolalar;
o'rtacha o'zlashtiruvchi bolalar;
maxsus pedagogik yordam talab qiluvchi bolalar.

Pedagogik tasnif ta'lim jarayonida individual yondashuvni tashkil etishga yordam beradi.

Psixologik tasnif

Bilish jarayonlari rivojlanishiga ko'ra

Koxlear implantli bolalarda diqqat, xotira va tafakkur rivojlanishi turlicha kechadi. Ayrim bolalarda eshituv tajribasi cheklanganligi sababli idrok jarayoni sust bo'lishi mumkin.

Emotsional-irodaviy holatiga ko'ra

Eshitishdagi muammolar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi va emotsional holatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli quyidagi holatlar kuzatiladi:

ijtimoiy faol bolalar;
tortinchoq bolalar;
emotsional beqaror bolalar.

Ijtimoiy moslashuv darajasiga ko'ra

tengdoshlari bilan erkin muloqot qiluvchi bolalar;
muloqotda qiyinchilik sezuvchi bolalar;
individual psixologik yordam talab qiluvchi bolalar.

Pedagogik-psixologik yordamning ahamiyati

Koxlear implantli bolalar bilan ishlashda logoped, psixolog, surdopedagog va ota-onalar hamkorligi muhim hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, implantatsiyadan keyingi dastlabki 2–3 yil bolaning nutq va psixik rivojlanishida hal qiluvchi davr sanaladi.

Bunday bolalar bilan ishlashda:

individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;
muntazam logopedik mashg'ulotlar;
psixologik qo'llab-quvvatlash;
oilaviy muhitni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi koxlear implantli bolalarni pedagogik-psixologik tasniflash ularning individual imkoniyatlarini aniqlashda muhim omil hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan pedagogik va psixologik yordam orqali bolalarning nutqiy, bilish va ijtimoiy rivojlanishini samarali shakllantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Surdopedagogika / N.X. Dadaxo'jayeva. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 145 b.
2. Maxsus pedagogika / P. Po'latova tahriri ostida. – Toshkent: Fan, 2019. – 286 b.
3. Logopediya asoslari / M. Ayupova. – Toshkent: Tafakkur, 2018. – 224 b.
4. Defektologiya asoslari / L.S. Vigotskiy. – Toshkent: Voris, 2017. – 198 b.
5. Bolalar psixologiyasi / E. G'oziyev. – Toshkent: O'qituvchi, 2016. – 312 b.
6. Maktabgacha maxsus pedagogika / D. Nurkeldiyeva. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 176 b.
7. Rivojlanish psixologiyasi / V. Karimova. – Toshkent: Noshir, 2020. – 254 b.
8. Inklyuziv ta'lim asoslari / Sh. A'zamova. – Toshkent: Tafakkur, 2022. – 201 b.

9. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi metodik tavsiyalari, 2023.
10. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlari, 2021.
11. UNESCO. (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris: UNESCO Publishing. - 36 b.
12. Vigotskiy, L.S. (1983). Osnovy defektologii. Moskva: Pedagogika. – 368 b.
13. World Health Organization. (2021). World Report on Disability. Geneva: WHO Press. - 325 b.
14. Xolmatova, N.T. (2021). Logopedik yordam tizimida diagnostika va korreksiya. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. -180 b.